

РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДО УМНЫХ ГОРОДОВ

Калмуратов М.Т.

преподаватель Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммеда аль-Хорезми

Даулетмуратова Р.А.

преподаватель Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммеда аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682373>

Аннотация. В современном мире сетевые технологии играют ключевую роль во многих аспектах нашей жизни. Они обеспечивают связь между людьми, устройствами и системами, открывая новые возможности для коммуникации, обучения, работы и развлечений. Развитие сетевых технологий имеет огромное значение для общества, поскольку оно способствует улучшению доступа к информации, повышению эффективности работы и созданию новых инноваций. Данная статья рассмотрит не только текущее состояние сетевых технологий, но и их будущее развитие, включая такие перспективные области, как виртуальная реальность и умные города. Важно понимать, как эти технологии могут изменить нашу жизнь и какие вызовы они могут представить для общества. Далее мы рассмотрим эволюцию виртуальной реальности, концепцию умных городов и влияние сетевых технологий на будущее.

Ключевые слова: Сетевые технологии, цифровая трансформация, связанность, коммуникации, инновации, развитие, безопасность, приватность, устойчивое развитие, этика, социальные аспекты, будущее, общественное благосостояние.

Сетевые технологии - это совокупность методов, протоколов, аппаратных и программных средств, позволяющих устанавливать связь и обмен информацией между различными устройствами через сети передачи данных, такие как Интернет, локальные сети (LAN), глобальные сети (WAN) и другие [3].

Роль сетевых технологий в современном мире огромна. Они обеспечивают коммуникацию между людьми, предоставляют доступ к информации и ресурсам, улучшают процессы работы и повышают эффективность бизнеса. Сетевые технологии играют ключевую роль в цифровой трансформации организаций, обеспечивая возможность удаленной работы, облачных вычислений, интернет-сервисов и многого другого.

Благодаря сетевым технологиям происходит обмен информацией, создание социальных связей, развитие онлайн-образования, цифровизация государственных и коммерческих сервисов. Они также играют важную роль в области безопасности, защиты данных и приватности пользователей. Таким образом, сетевые технологии являются основой современного информационного общества и оказывают значительное влияние на все сферы жизни: от бизнеса и образования до медицины и государственного управления [1].

Эволюция виртуальной реальности (VR) представляет собой захватывающий путь развития технологий, который начался десятилетия назад и продолжается и по сей день. В начале своего развития VR была преимущественно использована в армии, медицине и научных исследованиях. Однако с появлением более доступных и мощных компьютеров, смартфонов и устройств виртуальной реальности, этот технологический сегмент стал доступен широкой аудитории. Сегодня виртуальная реальность используется в различных областях, таких как игровая индустрия, образование, медицина, архитектура, туризм, обучение и многое другое. VR технологии позволяют людям погрузиться в виртуальные миры, создавая уникальные и захватывающие опыты. Одним из ключевых направлений развития виртуальной реальности является улучшение качества изображения и звука, расширение возможностей взаимодействия пользователя с виртуальным окружением, а также разработка новых приложений и контента. Будущее виртуальной реальности обещает еще большие изменения и инновации. С развитием технологий и аппаратного обеспечения можно ожидать более реалистичные и захватывающие виртуальные миры, улучшенные возможности социального взаимодействия в виртуальном пространстве, а также новые способы использования VR в различных сферах жизни. Эволюция виртуальной реальности открывает перед нами много перспективных возможностей и вызовов, и мы можем ожидать еще больших изменений в этой области в ближайшие годы [4].

Умные города (Smart Cities) представляют собой концепцию развития городской инфраструктуры, которая использует передовые технологии для улучшения качества жизни жителей, повышения эффективности городского управления и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Реализация концепции умных городов включает в себя широкий спектр инновационных решений и технологий, таких как

интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), большие данные (Big Data), облачные вычисления, датчики, системы автоматизации и многое другое [9].

Цель умных городов заключается в создании городской среды, которая была бы более удобной, безопасной, экологически устойчивой и эффективной. Примеры реализации концепции умных городов включают в себя:

1. Управление транспортом: использование сенсоров и данных для оптимизации движения транспорта, создание интеллектуальных систем общественного транспорта, развитие автономных транспортных средств.
2. Управление энергопотреблением: внедрение умных систем учета энергопотребления, оптимизация расхода энергии, использование возобновляемых источников энергии.
3. Управление отходами: разработка систем мониторинга и оптимизации сбора отходов, переработка и утилизация отходов.
4. Управление безопасностью: внедрение систем видеонаблюдения, распознавания лиц, умных датчиков для обеспечения безопасности горожан.
5. Управление здравоохранением: создание цифровых платформ для мониторинга здоровья горожан, развитие телемедицины, улучшение доступа к медицинским услугам [8].

Реализация концепции умных городов требует сотрудничества между государственными органами, частными компаниями, академическими учреждениями и жителями города. Важным аспектом является защита данных и приватности граждан при использовании технологий умных городов. В целом, умные города представляют собой перспективную концепцию, способную значительно улучшить качество жизни в городах и сделать их более устойчивыми к вызовам будущего.

Заключение. Сетевые технологии играют ключевую роль в формировании будущего общества и экономики, оказывая значительное влияние на различные аспекты жизни людей. Они способствуют цифровой трансформации, связанности и коммуникациям, инновациям и развитию, безопасности и приватности, а также устойчивому развитию. Для того чтобы максимально воспользоваться преимуществами сетевых технологий и обеспечить их положительное влияние на общество, важно продолжать развивать эти технологии с учетом этических и социальных аспектов. Только таким образом мы сможем создать устойчивое и

процветающее будущее для всех членов общества. Сетевые технологии становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и их влияние будет только увеличиваться в будущем. Важно быть готовыми к изменениям, которые они принесут, и использовать их потенциал для достижения общественного благосостояния.

Использованная литература:

1. Бодров, А. А. (2007). Виртуальная реальность как когнитивный социокультурный феномен.
2. Калмуратова, И. (2023). The role of rubrics and checklists in validation of speaking skill. *Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке*, 1(1), 384–386. <https://doi.org/10.47689/XXIA-TTIPR-vol1-iss1-pp384-386>
3. Левчаев, П. А. (2021). ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ БИЗНЕСА И СЕТЕВАЯ СРЕДА ИНФРАСТРУКТУРЫ УМНОГО ГОРОДА В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГИЗМА ИННОВАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ. *Россия: тенденции и перспективы развития*, (16-2), 861-865.
4. Нарзуллаев, У. Х., & Рустамов, Т. Р. (2023). РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ 4G К 5G. *Universum: технические науки*, (9-2 (114)), 55-58.
5. Inkar, K., & Kamola, M. (2022). THE VALIDITY OF SPEAKING TESTS. *Journal of new century innovations*, 18(5), 199-202.
6. Kalmuratova, A., & Kalmuratova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF VALIDATION SYSTEM IN SPEAKING TESTS. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3 Part 3), 62-64.
7. Kalmuratova, I., & Arepov, J. (2023). QARAQALPAQ HAM INGLIS TILLERINDE ATLIQTIN KOPLIK KATEGORIYASININ ANLATILIW OZGESHELIKLERI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(12), 11-13.
8. Kalmuratov, M., Baynazarov, A., & Maysanova, A. (2023). METHOD OF INSTALLING A WIRELESS NETWORK Wi-Fi CONNECTION. *American Journal of Applied Science and Technology*, 3(05), 46-50.
9. Kalmuratov, M., & Dauletmuratova, R. (2023, June). THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 12, pp. 29-30).
10. Makhsetovna, K. I., & Shamuratovna, K. A. (2023). TYPES OF VALIDITY IN SPEAKING TESTS. *American Journal Of Philological Sciences*, 3(03), 18-21.

